

JINAYÍY QÍLMÍS HÁM AQÍBET ARASÍNDAGÍ SEBEPLI BAYLANÍS

Atabaeva Miyasar Erniyaz qızı

Berdaq atındağı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti
Yuridika fakulteti 4-kurs student.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15864208>

Annotatsiya. Maqala «Jinayiy qılmıs hám aqıbet arasındağı sebepli baylanıs» temasın úyreniwge qaratılğan bolıp, jinayat hám onıń aqıbetleri arasındağı óz-ara baylanıslardı analiz etedi. Jinayatları islewge sebep bolatuǵın sociallıq, ekonomikalıq hám psixologiyalıq faktorlar, sonday-aq, jinayattıń jámiyetke tásiiri hám onıń aqıbetleri túsindiriledi. Maqalada, sonday-aq, sırt el tájiriybelerine tiykarlanıp, jinayatshılıqtıń aldın alıw hám aqıbetlerin azaytıw ushın sociallıq sistemalardıń rolin úyreniw, jinayat hám jazalar arasındağı sebepli baylanıstı túsiniwge járdem beredi. Ózbekstan Respublikası hám basqa da rawajlangan mámleketlerdiń huqıqiy sistemalarındağı qatnaslar da usınılıp, jinayat hám onıń aqıbetleri arasındağı sebepli baylanıstı azaytıw ushın nátiyjeli ilajlar keltiriledi.

Gilt sózler: Jinayat, aqıbet, sebepli baylanıs, sociallıq faktorlar, jinayatshılıq, jinayatshılıqtıń aldın alıw, jámiyet, sırt el tájiriybesi, ádillik.

Mámleketimizde insan huqıq hám erkinliklerin támiyinlew hám onı qorǵaw áhmiyetli wazıypalardan sanaladı. Haqıyqatında da, huqıqiy demokratiyalıq mámleket, puqaralıq jámiyet qurıwda birinshi náwbette puqaralardıń nızamlı máplerin támiyinlewge ayrıqsha itibar berilip, onıń huqıqiy tiykarın jaratıw áhmiyetli sanaladı.

Prezidentimiz Sh. Mirziyoev 2017-jıl 19-sentyabr kúni Nyu-York qalasında Birlesken Milletler Shólkemi Bas Assambleyasınıń 72-sessiyasında: Jámiyetimizde siyasiy belsendilik artıp barmaqta, barlıq tarawlarda tereń reformalar ámelge asırılmaqta. Bunnan gózlenegen maqset mápleri hár nárseden ústin degen ápiwayı anıq-aydın principi ámelge asırıw áhmiyetke iye bolgan demokratiyalıq mámleket hám ádalatlı jámiyetti qurıwdan ibarat» [1], dep atap ótken edi.

Ózbekstan Respublikası Konstituciyası jinayat penen baylanıslı huqıqlardı, sud sistemasın hám jinayatqa baylanıslı principlerdi belgilep beredi. Atap aytqanda, Konstituciyamızdıń 24-statyasında shaxstıń erkinligi hám qáwipsizligi kepillenedi. Shaxstı tiykarlıq uslap turıw, qamaqqa alıw yamasa jinayat islegen dep ayıplawǵa baylanıslı qaǵıydalar anıq belgilengen [2].

Jinayat hám onıń aqıbetleri jámiyettiń turaqlılıǵı hám rawajlanıwı ushın úlken qáwip tuwdıratuǵın máseleler bolıp esaplanadı. Jinayat - bul nızamlardı buzǵan yamasa sociallıq normalardı qátelik penen orınlaǵan háreket bolıp, onıń aqıbetleri tek ǵana jinayatshınıń ózi ushın emes, al jámiyettiń barlıq qatlamları ushın unamsız tásir kórsetedi. Jinayattıń hár qıylı sebep hám aqıbetleri bolıp, olardıń bir-birine qalay baylanısqanın talqılaw áhmiyetli. Sebepli baylanıs - bul jinayattı keltirip shıǵaratuǵın sociallıq, ekonomikalıq hám psixologiyalıq faktorlardıń hám onıń nátiyjeleri, yaǵnıy jaza hám jámiyettegi unamsız ózgerislerdiń óz-ara baylanısı hám tásirin anlatadı. Maqalada jinayattıń sebeplerin hám onıń aqıbetlerin analiz etip, bul processlerdiń bir-birine baylanıslılıǵın kórip shıǵamız, sonday-aq, bul baylanıstıń jámiyettegi turaqlılıq hám qáwipsizlikke qanday tásir etetuǵının úyrenemiz.

Shaxstı jınayat juwappershiligine tartıw ushın onıń islegen jınayıy qılmısı menen aqıbetiniń arasında sebepli baylanıs bolıwı tiyis. Yaǵnıy, jınayıy aqıbetniń kelip shıǵıwında tiykarǵı sebep ne bolǵanlıǵı anıqlanadı. Tiykarǵı sebep bul obyektiv bolǵan qılmıs (háreket hám háreketsizlik) penen aqıbet arasındaqı baylanıs. Belgili bir qılmıs tiyisli aqıbeti keltirip shıǵaradı. Mısalı, qorshaǵan tábiyiy ortalıqtıń pataslanıwı aqıbetlerin saplastırıw ilájların kórmew, adamlardıń qırılıp ketiwi yamasa basqasha awır aqıbetlerdiń júz beriwine sebepshi boladı (Ózbekstan Respublikası Jınayat Kodeksi 195-statya), transporttı remontlaw, yáki paydalanıwǵa shıǵarıw qaǵıydaların buzıw denegge awır tán jaraqatı tiygiziliwi, yáki adam ólimine sebepshi bolıwı múmkin (Ózbekstan Respublikası Jınayat Kodeksi 262-statya).

Aqıbetniń izbe-izlikte kelip shıǵıwı belgili bir waqıttı talap etewi múmkin. Mısalı, Jınayat Kodeksi 103-statyasında shaxsqa reyimsiz múnásibette bolıw yamasa onıń abıroyı hám qádir-qımbatın úzliksiz túrde kemsitiw nátiyjesinde ózin-ózi óltiriw dárejesine jetkizgeni ushın juwappershilik kórsetilgen. Aytayıq, eger tek bir mártebe jábirkeshtiń abıroyı yáki qádir-qımbatın kemsitetuǵın háreket islese, shaxs juwappershilikke tartılmaydı. Bul aqıbetniń tiykarǵı sebepshisi usı waqıtqa shekem toplanıp kelgen basqa jaǵdaylar bolıwı múmkin [3].

Belgili bir sharayattıń bolıwı aqıbetniń júz beriwine jaǵday tuwǵızıwı múmkin, yaǵnıy sharayat jınayattıń sebepshisi bolmaǵanı menen, ol aqıbetniń júz beriwine jaǵday tuwdırıwı múmkin. Mısalı, kúnniń suwıq bolıwı yamasa dári-darmaqtıń bolmawı denegge tiygizilgen awır jaraqatı ótlestirip, jábirkeshtiń ólimine alıp keliwi múmkin (Ózbekstan Respublikası Jınayat Kodeksi 262-statya 3- bólim). Bunday jaǵdayda sebepli baylanıs boladı. Yaǵnıy, ayıpker shaxs aqıbet boyınsha juwap beredi.

Eger jaraqat alǵan shaxs nadurıs emlense, yamasa bint yáki ásbaplardan paydalanǵanda organizmge infekciya tússe, onda awır aqıbetniń kelip shıǵıwına ózi sebepshi boladı. Bunday jaǵdayda denegge tán jaraqatın salǵan ayıpker shaxs tek ǵana tiygizgen jaraqatı ushın juwappershilikke tartıladı [4].

Islengen hár qanday jınayattı úyrengende onıń tiykarǵı sebebi anıqlanıwı tiyis, bolmasa onı kvalifikaciyalawda qátelikke jol qoyamız. Mısalı, transporttı basqarıw hújjetiniń joqlıǵı avtoavariyanıń bolıwınıń tiykarǵı sebepshisi bolmaydı. Sonday-aq, araq ishıp transport basqarıw hárdayım jol transportı hádiyesiniń tiykarǵı sebepshisi bola bermeydi. Bul islerde ekinshi tárep jol-transport qaǵıydaların turpayı túrde buzıp, mısalı tezlikti asırıwı yáki svetofordan toqtamay ótip, ózi avariya bolıwına sebepshi bolıwı da múmkin. Yamasa shaxstı qastan adam óltirgenligi ushın Jınayat Kodeksi 97-statyası menen juwappershilikke tartıw ushın jábirkeshtiń ólimi sol urılǵan pıshaq sebepli bolıwı tiyis. Eger pıshaq adamdı qorqıtıw ushın urılǵan bolıp, denesine tek kishkene 1-2 sm kirip. onıń ómirine qáwipli organın jaraqatlamay, jábirkeshtin júreginiń hálsizliginen qorqıp ólgen bolsa, ayıpker abaysızdan adam óltirgenligi ushın Jınayat Kodeksi 102-statyası menen juwap beredi [5].

Jınayat hám onıń aqıbetleri arasındaqı sebepli baylanıs jámiyettegi huqıqıy sistemalar, sociallıq strukturalar hám ekonomikalıq sharayatlarǵa qarap hár qıylı boladı. Sırt el tájiriybelerin úyreniw, jınayatshılıqtıń aldın alıw, jınayatları talqılaw hám sociallıq aqıbetlerin azaytıw boyınsha nátiyjeli ilajlardı islep shıǵıw ushın júdá áhmiyetli. Tómede birneshe rawajlanǵan mámleketlerde jınayat hám onıń aqıbetleri arasındaqı sebepli baylanıstı úyreniw hám ámelge asırılǵan ilajlar haqqında tolıq maǵlıwmat beriledi.

AQSHta jinayiy qilmis hám onıń aqibetleri arasındadı sebepli baylanıs kóplegen sociallıq izertlewler hám huqıqiy tártipler tiykarında úyrenilgen. AQSHta jinayatshılıqtıń tiykarı sebepleri sıpatında jumıssızlıq, sociallıq teńsizlik hám bilimlendiriwdegi kemshilikler kórsetiledi. Mısalı, 1980-jıllardan baslap AQSHta «Broken Windows Theory» (Singan ayna teoriyası) keń tarqalgan. Bul teoriyaga muwapıq, jamáatlerde kishi huqıqbuzarlıqlar (másele, vandalizm yamasa alkohol ishiw) iri jinayatlar (másele, urlıq yamasa adam óltiriw) isleniwine sebep boladı.

Jinayatlardı talqılawda bul teoriyanıń qollanıwı, jinayatshılıqtıń aldın alıwda sociallıq járdem baǵdarlamaları hám bilimlendiriwge investiciya kirgiziw zárúrligin kórsetedi. Sonday-aq, AQSHta sociallıq qorgaw sisteması, másele, jumıs penen támiyinlew, sociallıq járdem hám jinayatshılardı rehabilitaciyalaw arqalı jinayatshılıqtıń aldın alıwga umılmaqta [6].

Norvegiya jinayatshılıqtı azaytıw hám rehabilitaciyalawda innovaciyalıq kózqaraslardı qollanıwda aldınǵı mámleketlerden biri. Norvegiya nızamlarına bola, jinayatshılardı jazalawga qaraǵanda, olardı jámiyetlik turmısqa qaytarıw hám rehabilitaciyalaw tiykarı bolıp esaplanadı. Norvegiyanıń «Restorative Justice» (Dúzeliw ádilligi) sisteması jinayatshı hám jábirleniwshi arasında túsinisiw hám másláhátlesiwdi xoshametleydi, bul bolsa jinayatnı unamsız aqibetlerin azaytadı.

Norvegiya jamáatlerinde sociallıq járdem hám jinayatshılardı qayta tiklew baǵdarlamaları arqalı jinayatshılıq dárejesi sezilerli dárejede azayǵan. Usı tárizde, jámiyette sociallıq teńlik, bilimlendiriw hám densawlıqtı saqlaw sistemalarınıń jaqsılanıwı jinayatnı sebeplerin azaytıwga hám onıń aqibetlerin jumıstıwga járdem beredi. Jinayat hám aqibetler arasındadı sebeplik baylanıstıń Norvegiya modelindegi kózqarası, jinayatnı tek ǵana jazalaw arqalı emes, al jinayatshılardı jámiyetke qaytarıw arqalı sheshiwge qaratilǵan [7]

Sırt el tájiriyyelerine qaraǵanda, jinayat hám onıń aqibetleri arasındadı sebepli baylanıs, tiykarınan, sociallıq, ekonomikalıq hám psixologiyalıq faktorlarǵa baylanıslı. Birlesken sistemalar, jinayatnı jazalawga qarata, jinayatshılardı sociallıq rehabilitaciyalaw, bilimlendiriwdi rawajlandırıw, ekonomikalıq turaqlılıqtı támiyinlew hám teńlikti qollap-quwatlaw arqalı nátiyjeli gúres alıp barmaqta. Bul mámleketimizde sırt el tájiriyyesin úyrenip, jinayatshılıqtı azaytıw hám onıń unamsız aqibetlerin saplastırıw jolların izlewde paydalı bolıp esaplanadı.

Juwmaqlap aytqanda, jinayiy qilmis hám onıń aqibetleri arasındadı sebepli baylanıstı úyreniw, jámiyette jinayatshılıqtı azaytıw hám sociallıq tártipti saqlaw ushın áhmiyetli. Jinayatlar tek ǵana jinayatshıǵa emes, al jámiyetke de úlken zıyan jetkeredi. Sol sebepli, jinayatların aldın alıw hám olardıń unamsız aqibetlerin azaytıw ushın sociallıq, ekonomikalıq hám huqıqiy ilajlar ayrıqsha áhmiyetke iye.

Bul jaǵdaylarda bilimlendiriw, ekonomikalıq turaqlılıq hám huqıqiy sistemanıń nátiyjeli islewi jinayatları azaytıwdıń eń áhmiyetli quralları bolıp esaplanadı.

Jinayat hám onıń aqibetlerin azaytıw ushın bir qatar ilajlar ámelge asırılıwı kerek:

1) Bilimlendiriw hám tárbiya: Bilimlendiriw arqalı jámiyette jinayatshılıqqa qarsı gúresiw boyınsha sanalı qatnastı rawajlandırıw zárúr. Adamlarǵa nızamlardı húrmet etiw, ádep-ikramlılıq normalarına ámel etiw hám óz huqıqların biliw áhmiyetli.

2) Ekonomikalıq rawajlanıw: Ekonomikalıq abadanlıqtı arttırıw, jumıssızlıqtı azaytıw hám jámiyette teńlikti támiyinlew jinayatların aldın alıwda áhmiyetli faktorlardan biri bolıp

esaplanadi. Ekonomikalıq imkaniyatlardı keñeytiw arqalı adamlardı jinayat islewden saqlaw múmkin.

3) Jinayatshılıqqa qarsı gúresiwde nızam hám tártip: Jinayatlardı azaytıw ushın nátiyjeli hám ádil huqıqıy sistema zárúr. Nızamlardı ámelge asırıw, jinayatshılardı jazalaw hám jámiyette qáwipsizlikti támiyinlew jinayatlardıń aldın alıwda áhmiyetli rol oynaydı.

Paydalanılğan ádebiyatlar:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш. Мирзиёевнинг Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеясининг 72-сессиясидаги нутқи (Нью-Йорк шаҳри, 2017 йил 19 сентябрь)/ «Халқ сўзи» газетаси, 2017 гпыл 20 сентябрь, №189 (6883)
2. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси 01.05.2023
3. Ўзбекистон Республикаси Жиноят Кодекси – Т.: «Yuridik adabiyotlar publish», 2024 й. – 584 б.
4. Jinoyat huquqi (umumiy qism). Yuridik texnikum o'quvchilari uchun darslik. - T: TDYU nashriyoti, 2021-304 b.
5. Очилов Х.Р., Хайдаров Ш.Д., Шамсидинов З.З. "Жиноят ҳуқуқи" (Умумий қисм). Ўқув қўлланма - Т.: ТДЮУ нашриёти, 2021. 172 бет
6. **Beccaria, C. (1764).** *On Crimes and Punishments*. Translated by Henry Paolucci. New York: The Macmillan Company.
7. **Cohen, S. (1985).** *Visions of Social Control: Crime and Order in Contemporary Society*. Cambridge: Polity Press.